

English version below

Piedad

[Juni, Juan de](#) (Activo en Castilla: 1533-1577)

Nº inventario: 232 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Relieve](#)

Datación: ca. 1540-1550

Contexto cultural / Estilo: Reino de Castilla. Manierismo

Dimensiones: 45 x 55 x 6 cm (con marco) 30,5 x 40 cm (sin marco)

Materia: [Terracota](#), [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Modelado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Piedad](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la Iglesia de San Andrés, Valladolid](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [Victoria & Albert Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: 91-1864

Inscripciones

QVI TRANSITIS PERVIAM . ATENDITE ET VIDE[T]E SI EST. DOLOR SIMILIS, SICVT. DOLOR MEVS QUINET TVAMIPIVS ANIMAM PENE[T]R[A]BIT GLADIVS (en el marco).

Historia del objeto

Nos encontramos ante una de las versiones del tema de la Piedad realizadas en terracota policromada, de pequeño formato y orientadas a la devoción privada, que fueron creadas en el taller de Juan de Juni. Circularon diversas versiones a partir del original del maestro, del que hubieron de realizarse distintas copias en su taller, y con posterioridad otras por parte de sus seguidores. Este es un ejemplar de gran calidad; Margaret Trusted, principal estudiosa de la colección de escultura española del V&A Museum, estimó que quizá esta obra procediera de Salamanca, en virtud a las semejanzas estilísticas con el relieve de Juan de Juni en la Catedral de Salamanca: el monumento funerario del arcediano Gutierre de Castro (Trusted, 1996, pp. 45-48). Ahora bien, hay otros detalles interesantes que permiten pensar que la obra bien pudo salir de Valladolid a fines del siglo XIX. Como sabemos, en la citada capital el maestro mantuvo un activo taller, si bien recibió y desarrolló importantes encargos en otras localidades castellanas.

En el inventario de los bienes que poseyó Juana Martínez, viuda de Isaac de Juni (hijo natural de Juan de Juni, 1539-1597), fechado en 1612, se documentó: “una hechura de una imagen de barro de medio relieve, del Descendimiento de la Cruz”. Quizá esta sea una de las versiones que se conservan actualmente u otra semejante, pues según afirma Fernández del Hoyo, es difícil

saber cuántas réplicas de mano del maestro y cuantas copias a posteriori se hicieron a partir del modelo original (Fernández del Hoyo, 2012, pp. 152-153). En 1724 Palomino, refiriéndose a Valladolid, señalaba: "en la iglesia de San Martín de la ciudad hay una historiejita de barro cocido del Descendimiento de la Cruz que la han vaciado algunos escultores, por ser tan peregrina". También Ponz llegó a ver esta obra: "En la Sacristía [Parroquia de San Martín] guardan una obra en pequeño de Juan de Juni" (Ponz, 1781, p.77). De igual modo, García-Valladolid aludió a este ejemplar en 1922: "y un bajo relieve, de Juan de Juni, representando el Descendimiento de Jesús" (García-Valladolid, 1922, p. 36). Actualmente este relieve de la iglesia de San Martín, descrito por Palomino, Ponz y García-Valladolid, se encuentra en el Museo Diocesano de Valladolid. Martín González llegó a estimarlo como cabeza de la serie y creyó que los vaciados realizados de él habían sido causa de su deterioro (Martín González, 1974).

Pero veamos, Ponz también vio una obra semejante en la parroquia de San Andrés de la misma ciudad: "Hay en la Sacristía [parroquia de San Andrés de Valladolid] un pequeño baxo relieve del Descendimiento de la Cruz, obra de Juni" (Ponz, 1781, pp. 81-82). En la elaboración de su estudio sobre lo más notable de Valladolid, González Moral incluyó esa pieza, dicho trabajo fue impreso en 1864 (González Moral, p. 36). También es citado el relieve de la parroquia de San Andrés por García-Valladolid: "hay un medio relieve en madera que representa al Salvador descendiendo de la cruz, atribuido por muchos a Juan de Juni y por algunos a Alonso Berruguete" (García-Valladolid, 1922, p. 41). No obstante, este autor reproduce lo referido en publicaciones previas, pues lo cierto es que en 1918 esa obra ya no se encontraba en su lugar, pues de ello dejó constancia Juan Agapito y Revilla, algo que le causó extrañeza, razón por la cual trató de recabar información al respecto: "Al tratar de la parroquia de San Andrés, apuntó Ponz (XI. 92) que 'Hay en la Sacristía un pequeño baxo relieve del Descendimiento de la Cruz, obra de Juni' Y en *El Indicador de Valladolid* (de González Moral. pág. 36) se decía que 'sobre una cajonería de esta sacristía, se halla colocado en tabla, un medio relieve, que representa al Salvador Bajando de la cruz, obra de muchísimo mérito, atribuída por unos a Berruguete y por otros a Juni'. Al notar la coincidencia de asunto de esta obrilla y la de San Martín, así como la de los lugares en que estaban en ambas iglesias, creí que sería una noticia repetida de Ponz, equivocando el nombre de una de las iglesias; y que la noticia dada por González Moral fuese basada en lo de Ponz nada más. Pero el anticuario Don Mariano Chicote me dijo que, en efecto, existió también un relieve del Descendimiento en la sacristía de la Iglesia de San Andrés, y que hace tiempo fue vendido. Yo no pude conocerle" (Agapito y Revilla, 1918, pp. 259-260).

Contamos, por tanto, con tal confirmación de la existencia de una obra de estas características en la parroquial de San Andrés de Valladolid, que se preservaba en su Sacristía, que era "de gran mérito", y que había sido vendida hacía un tiempo; probablemente una distancia temporal que permitía a Mariano Chicote -miembro de una saga familiar de artistas, dedicada también al comercio de arte-, haber tenido noticia de ello. Tal venta, pudo haber ocurrido en las fechas en las cuales el Victoria & Albert Museum se hizo con la pieza, lo cual tuvo lugar en 1863; la institución la compró por 4 libras, gracias a las gestiones de su agente de compras [John Charles Robinson](#), quien la consiguió a través del anticuario [José Calcerrada](#) de Madrid. Hemos de tener presente que en ese viaje de 1863 Robinson visitó Valladolid, conoció el Museo Provincial donde se ofrecía un extraordinario repertorio de la obra de Juni y Berruguete, obra que llamó su atención y, tras dicha visita, adquirió diversas piezas entre las cuales se hallaban una [escultura procedente del retablo del monasterio de San Benito](#), obra de Alonso Berruguete, comprada en la misma ciudad de Valladolid, y este relieve de Juan de Juni adquirido a Calcerrada.

¿Pudo ser este relieve el que se hallaba en la parroquial de San Andrés y fue vendido?

Tal vez, planteamos tal hipótesis. Lo cierto es que hay tres ejemplares de semejantes dimensiones y tema: este preservado en el V&A Museum, el del Museo Diocesano de Valladolid

-procedente de la iglesia de San Martín-, y el que conserva el [Museo de León](#). En otras colecciones se encuentran ejemplares con mayores diferencias en tamaño y en cualidades, como el de la colección Camón Aznar en Zaragoza o el del [Museo Nacional de Escultura de Valladolid](#), en este caso con diferencias no solo apreciables en el tamaño y calidades de la obra, sino también en la organización de las figuras, pues aparecen en disposición inversa a la de este relieve que hoy forma parte de la colección del [V&A Museum](#) de Londres.

Descripción

Relieve realizado en terracota, policromado, con marco de madera, policromado y dorado, en el que aparece una inscripción alusiva al dolor y la muerte, tomada del libro de las Lamentaciones, 1, 12. “¿Acaso no os importa nada a todos los que pasáis por aquí? Mirad y ved si hay algún dolor como el mío ¿Y por qué no atravesará también vuestra alma la espada?”

En primer termino María acoge el cuerpo de su hijo muerto, completamente devastada, de forma que su cuerpo cae en paralelo con el de Cristo. El estudio anatómico del cuerpo inerte resulta muy expresivo, prácticamente descoyuntado en el regazo de su madre quien a duras penas logra asirlo. Ambas figuras aparecen al pie de la cruz mientras que al fondo se abre un paisaje entre celajes, la ciudad de Jerusalén, en este caso inspirada por los modelos de las ciudades amuralladas conocidas por Juan de Juni. El desasosiego que suscitan las figuras, a través del dolor de la madre, y el pesado cuerpo del hijo, que cae sin vida, queda materializado en formas tremendamente expresivas, que nos sitúan ante el Juni más manierista.

Ubicaciones

- 1863
MUSEO
[Victoria & Albert Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)
- 1863
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Sir John Charles Robinson, Londres \(Reino Unido\)](#)
- 1863
MARCHANTE/ANTICUARIO
[José Calcerrada, Madrid \(España\)](#)
- ca. 1863
IGLESIA
[Posible procedencia de la Iglesia de San Andrés, Valladolid, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- AGAPITO Y REVILLA, Juan (1918): "Maestros de la Escultura Vallisoletana", vol. 2, nº 191-192, en [Castilla artística e histórica: órgano de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia y de la Sociedad de Estudios Históricos Castellanos, Valladolid, pp. 259-260.](#)
- FERNÁNDEZ DEL HOYO, María Antonia (2012): *Juan de Juni, escultor*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 152-153, il. p. 152.
- GONZÁLEZ GARCÍA-VALLADOLID, Casimiro (1922): *Compendio histórico-descriptivo y guía general de Valladolid*, Imp. Casa Social Católica, Valladolid, p. 36 y 41.
- GONZÁLEZ MORAL, Mariano (1864): *El indicador de Valladolid*, Imprenta y Librería Nacional y Extranjera de M. de Rodríguez. Libreros de la Universidad y el Instituto, Valladolid.
- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1974): *Juan de Juni. Vida y obra*, Ministerio de Educación y

Ciencia, Madrid.

- PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio (1724): *El Museo pictórico y escala óptica. III. El parnaso español pintoresco y laureado*, Madrid, p. 830.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España: en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse*, vol. 11, Joachin Ibarra, Madrid, pp. 969-970.
- RIAÑO, Juan Facundo (1872): *Classified and descriptive catalogue of the art objects of Spanish production in the South Kensington Museum*, George E. Eyre and William Spottiswoode for H. M. S. O., London, p. 2.
- TRUSTED, Marjorie (1996): *Spanish Sculpture. A Catalogue of the Collection in the Victoria and Albert Museum*, Victoria & Albert Museum, London, pp. 45-48.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

The Lamentation

[Juni, Juan de](#) (Joigny, ca. 1507 - Valladolid, 1577)

Inventory number: 232 [\[View full record on nostraemundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Relief](#)

Date: ca. 1540-1550

Cultural context / Style: Reino de Castilla. Manierismo

Dimensions: 21.65 x 21.65 x 2.36 in. (with frame) 12 x 15.74 in.

Material: [Terracotta](#), [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Modeled](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Piedad](#)

Provenance: [Possible provenance of the Church of San Andrés, Valladolid](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [Victoria & Albert Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: 91-1864

Inscriptions

QVI TRANSITIS PERVIAM . ATENDITE ET VIDE[T]E SI EST. DOLOR SIMILIS, SICVT. DOLOR MEVS QUINET TVAMIPVS ANIMAM PENE[T]R[A]BIT GLADIVS (In the frame)

Object History

This is one of the versions of the Pietà in polychrome terracotta, in small format and intended for private devotion, which were created in the workshop of Juan de Juni. Various versions circulated based on the master's original, of which several copies had to be made in his workshop, and later others by his followers. This is a fine example; Margaret Trusted, the leading scholar of the V&A Museum's Spanish sculpture collection, considered that this work may have come from Salamanca, because of stylistic similarities with Juan de Juni's relief in Salamanca Cathedral: the funerary monument of the archdeacon Gutierre de Castro (Trusted, 1996, pp. 45-48). However, there are other interesting details that suggest that the work may well have left Valladolid at the end of the 19th century. As we know, the master had an active workshop in Valladolid, although he received and developed important commissions in other Castilian towns.

In the inventory of the possessions owned by Juana Martínez, widow of Isaac de Juni (the natural son of Juan de Juni, 1539-1597), dated 1612, the following is documented: 'a work of a half-relief

clay image of the Descent from the Cross'. Perhaps this is one of the versions currently preserved or a similar one, since, according to Fernández del Hoyo, it is difficult to know how many replicas by the master's hand and how many later copies were made from the original model (Fernández del Hoyo, 2012, pp. 152-153). In 1724 Palomino, referring to Valladolid, noted: 'in the church of San Martín in the city there is a little baked clay story of the Descent from the Cross which some sculptors have emptied out because it is so pilgrim'. Ponz also saw this work: 'In the Sacristy [Parish Church of San Martín] they keep a small work by Juan de Juni' (Ponz, 1781, p.77). Similarly, García-Valladolid alluded to this example in 1922: 'and a bas-relief, by Juan de Juni, representing the Descent of Jesus' (García-Valladolid, 1922, p. 36). This relief from the church of San Martín, described by Palomino, Ponz and García-Valladolid, is now in the Diocesan Museum of Valladolid. Martín González came to regard it as the head of the series and believed that the casts made of it had caused its deterioration (Martín González, 1974).

But let us see, Ponz also saw a similar work in the parish church of San Andrés in the same city: 'There is in the Sacristy [parish church of San Andrés in Valladolid] a small bas-relief of the Descent from the Cross, the work of Juni' (Ponz, 1781, pp. 81-82). González Moral included this piece in his study of the most notable works in Valladolid, which was printed in 1864 (González Moral, p. 36). The relief in the parish church of San Andrés is also mentioned by García-Valladolid: 'there is a half-relief in wood representing the Saviour descending from the cross, attributed by many to Juan de Juni and by some to Alonso Berruguete' (García-Valladolid, 1922, p. 41). However, this author reproduces what has been referred to in previous publications, since the fact is that in 1918 this work was no longer in its place, as Juan Agapito y Revilla recorded it, something which caused him some surprise, which is why he tried to gather information on the subject: 'In dealing with the parish of San Andrés, Ponz noted (XI. 92) that 'There is in the sacristy a small bas-relief of the Descent from the Cross, the work of Juni'. And in *El Indicador de Valladolid* (by González Moral. p. 36) it was said that 'on a chest of drawers in this sacristy, a half-relief is placed on a panel, representing the Saviour Descending from the Cross, a work of great merit, attributed by some to Berruguete and by others to Juni'. On noticing the coincidence of the subject matter of this work and that of San Martín, as well as the places where they were in both churches, I thought that it was a repeated report by Ponz, mistaking the name of one of the churches; and that the report given by González Moral was based on Ponz's, nothing more. But the antiquarian Don Mariano Chicote told me that, in fact, there was also a relief of the Descent from the Cross in the sacristy of the Church of San Andrés, and that it was sold some time ago. I was not able to meet him' (Agapito y Revilla, 1918, pp. 259-260).

We therefore have confirmation of the existence of such a work in the parish church of San Andrés in Valladolid, which was preserved in its sacristy, that it was 'of great merit', and that it had been sold some time ago; probably a temporary distance that allowed Mariano Chicote -member of a family saga of artists, also dedicated to the art trade-, to have been aware of it. Such a sale may have taken place at the time when the Victoria & Albert Museum acquired the piece, which took place in 1863; the institution bought it for £4, thanks to the efforts of its purchasing agent John Charles Robinson, who obtained it through the antique dealer José Calcerrada in Madrid. It should be borne in mind that on this trip in 1863 Robinson visited Valladolid, visited the Provincial Museum where there was an extraordinary collection of works by Juni and Berruguete, works that caught his attention and, after this visit, acquired various pieces including a sculpture from the altarpiece of the monastery of San Benito, by Alonso Berruguete, bought in the city of Valladolid, and this relief by Juan de Juni bought from Calcerrada.

Could this relief be the one that was in the parish church of San Andrés and was sold?

Perhaps, we hypothesise. What is certain is that there are three examples of similar dimensions and subject matter: this one preserved in the V&A Museum, the one in the Diocesan Museum of

Valladolid (from the church of San Martín), and the one in the Museum of León. In other collections there are examples with greater differences in size and quality, such as the one in the Camón Aznar collection in Zaragoza or the one in the Museo Nacional de Escultura in Valladolid, in this case with appreciable differences not only in the size and quality of the work, but also in the arrangement of the figures, as they are arranged in the opposite way to this relief which is now in the collection of the V&A Museum in London.

Description

Relief made of terracotta, polychrome, with a wooden frame, polychrome and gilded, on which appears an inscription alluding to pain and death, taken from the Book of Lamentations, 1, 12. 'Do you care nothing for all who pass by? Look and see if there is any pain like mine. And why will not the sword pierce your soul too?'

First of all Mary takes in the body of her dead son, completely devastated, so that her body falls parallel to that of Christ. The anatomical study of the inert body is very expressive, practically dislocated in the lap of his mother, who barely manages to grasp it. Both figures appear at the foot of the cross, while in the background a landscape opens up amidst the sky, the city of Jerusalem, in this case inspired by the models of the walled cities known to Juan de Juni. The uneasiness that the figures arouse through the mother's pain and the heavy body of the son, who falls lifeless, is materialised in tremendously expressive forms that place us before us before the most Mannerist Juni.

Locations

- 1863

MUSEUM

[Victoria & Albert Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- 1863

DEALER/ANTIQUARIAN

[Sir John Charles Robinson, London \(United Kingdom\)](#)

- 1863

DEALER/ANTIQUARIAN

[José Calcerrada, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1863

CHURCH

[Possible provenance of the Church of San Andrés, Valladolid, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- AGAPITO Y REVILLA, Juan (1918): "[Maestros de la Escultura Vallisoletana](#)", vol. 2, nº 191-192, en [Castilla artística e histórica: órgano de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia y de la Sociedad de Estudios Históricos Castellanos, Valladolid, pp. 259-260.](#)
- FERNÁNDEZ DEL HOYO, María Antonia (2012): *Juan de Juni, escultor*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 152-153, il. p. 152.
- GONZÁLEZ GARCÍA-VALLADOLID, Casimiro (1922): *Compendio histórico-descriptivo y guía general de Valladolid*, Imp. Casa Social Católica, Valladolid, p. 36 y 41.
- GONZÁLEZ MORAL, Mariano (1864): *El indicador de Valladolid*, Imprenta y Librería Nacional y Extranjera de M. de Rodríguez. Libreros de la Universidad y el Instituto, Valladolid.
- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1974): *Juan de Juni. Vida y obra*, Ministerio de Educación y

Ciencia, Madrid.

- PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio (1724): *El Museo pictórico y escala óptica. III. El parnaso español pintoresco y laureado*, Madrid, p. 830.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España: en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse*, vol. 11, Joachin Ibarra, Madrid, pp. 969-970.
- RIAÑO, Juan Facundo (1872): *Classified and descriptive catalogue of the art objects of Spanish production in the South Kensington Museum*, George E. Eyre and William Spottiswoode for H. M. S. O., London, p. 2.
- TRUSTED, Marjorie (1996): *Spanish Sculpture. A Catalogue of the Collection in the Victoria and Albert Museum*, Victoria & Albert Museum, London, pp. 45-48.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

